

TURIZM SOHASIDA MEHMONXONA BIZNESI AHAMIYATI VA MEHMONXONALARNING TURLARI

Shermuxamedov Davron Iskandarovich

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti "Turizm" yoʻnalishi talabasi

Shoxakimov Moxir Anvar oʻgʻli

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti "Turizm" yoʻnalishi talabasi

Annotatsiya. Mazkur tezisda bugungi kundagi mamlakatimizda turizm sohasi va mavjud mehmonxonalar, ularning bugungi koʻrinishi va holati, ularning turlari, shuningdek mehmonxonalarning aholi bandligiga taʼsiri haqida qisqacha toʻxtalib oʻtilgan. Sir emaski, mehmonxonalar turizm sohasini eng yirik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatimizdagi turistik salohiyat, mehmonxonalar uchun yetarli darajada ekanligini tahlil qilish orqali koʻrib chiqamiz.

Kalit soʻzlar: Turizm, mehmonxona biznesi, xususiyat, mehmondoʻstlik sanoatidagi, biznesni rejalashtirish, xatolar, mehmonxona turlari.

Abstract. In this thesis, the tourism sector and existing hotels in our country today, their appearance and condition, their types, as well as the impact of hotels on population employment are briefly discussed. It's no secret that hotels are one of the largest sectors of the tourism industry. We will analyze whether the tourism potential of our country is sufficient for hotels.

Keywords: Tourism, hotel business, feature, hospitality industry, business planning, mistakes, hotel types.

Аннотация: В данной дипломной работе кратко рассмотрена сфера туризма и существующие гостиницы в нашей стране сегодня, их внешний вид и состояние, их типы, а также влияние гостиниц на занятость населения. Ни для кого не секрет, что гостиницы являются одним из крупнейших секторов туристической индустрии. Мы проанализируем, достаточен ли туристический потенциал нашей страны для отелей.

Ключевые слова: Туризм, гостиничный бизнес, особенности, индустрия гостеприимства, бизнес-планирование, ошибки, типы отелей.

KIRISH

Turizm sohasida koʻplab tarmoqlar mavjud boʻlib, ular orasida mehmonxona biznesi eng yirik tarmoqlardan biri hisoblanadi. Oddiy soʻz bilan aytganda, mehmonxona biznesi shunchaki mehmonlarga turar joy taklif qiladigan muassasa hisoblanadi. Uning tavsifi esa, mehmonxona – bu mehmonlar, sayohatchilar va sayyohlarga turar joy, ovqatlanish va boshqa xizmatlar koʻrsatadigan tijorat

muassasasidir. Mehmonxonalar kichik oilaviy mehmonxonalardan tortib yirik xalqaro zanjir mehmonxonalargacha bo‘lishi mumkin.

Mehmonxona biznesi O‘zbekistonda ham so‘ngi yillarda jadal rivojlanmoqda. Ayniqsa, chekka – chekka hududlardagi oilaviy mehmon uylariga qaratilayotgan katta e‘tibor natijasida, respublikaning har qaysi nurtasida kelayotgan turistlar uchun qulay shart – sharoitlar topish muammo bo‘lmay qolgan.

Mehmonxona kontsepsiyasi mehmonxona boshqaruvining tarkibiy elementlarini izchil va jozibali yaxlitlikka birlashtiradi. U o‘zining noyob hikoyasidan boshlab, mehmonxona qanday ko‘rinishini, qanday xizmatlarni taklif qilishini, u o‘zini qanday taqdim etishi va bozorga chiqarishini hamda uning xodimlari mehmonlar bilan qanday munosabatda bo‘lishini belgilaydi.

Mehmonxonani mukammal qiladigan 5 ta xususiyat:

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, umumiy xizmat ko‘rsatishda ustun bo‘lgan va eng yaxshi mehmonlar tajribasi va qoniqishini ta‘minlaydigan mehmonxonalar quyidagi beshta umumiy xususiyatga ega:

1. Mijoz tomonidan boshqariladi;
2. Tajribalarni yaratish;
3. Xizmat sifati;
4. Sadoqat;
5. Inson resurslarini boshqarish [1].

Eng katta va eng daromadli mehmonxonalarni aniqlash daromad, xonalar soni yoki umumiy brend qiymati kabi turli ko‘rsatkichlarga qarab farq qilishi mumkin. Biroq, bu erda turli mezonlarga asoslangan bir nechta e‘tiborga sazovor bo‘lganlar mavjud:

• **Marina Bay Sands, Singapur:** uchta minora va xonada katta cheksiz hovuzni

o‘z ichiga olgan ajoyib dizayni bilan mashhur Marina Bay Sands dunyodagi eng mashhur mehmonxonalardan biridir. Unda 2500 dan ortiq xona va kazino, savdo markazi, anjumanlar markazi va ko‘plab restoranlar kabi keng ko‘l amlil qulayliklar mavjud.

Uning rentabelligi uning asosiy joylashuvi va sayyohlar va ishbilarmon sayohatchilar orasida mashhurligi tufayli katta ahamiyatga ega.

• **The Venetian va The Palazzo, Las-Vegas, AQSH:** Bu ikki o‘zaro bog‘langan hashamatli mehmonxonalar dunyodagi eng katta majmualardan birini tashkil qiladi. 7000 dan ortiq xonalarni birlashtirgan holda, keng qamrovli kazino, savdo arkadasi, ko‘plab ovqatlanish imkoniyatlar i va keng qamrovli anjuman obyektlari bilan ular daromad va rentabellik bo‘yicha doimiy ravishda birinchi o‘rinda turadi.

• **Wynn Las-Vegas va Encore at Wynn Las-Vegas, AQSH:** Las-Vegasdagi bir-biriga bog‘langan hashamatli mehmonxonalarning yana bir juftligi, bu xususiyatlar o‘zining yuqori darajadagi turar joylari, yuqori darajadagi ovqatlanish va ko‘ngilochar imkoniyatlari

bilan mashhur. Ular b oy mijozlarga xizmat qiladi va dunyodagi eng daromadli mehmonxonalar qatoriga kiradi.

• **Atlantis Paradise Island, Bagama orollari:** Bu mega-kurortda bir nechta mehmonxonalar, jumladan, The Royal, The Cove va The Reef, shuningdek, akvapark, dengiz yashash joylari, kazino va boshqa turli diqqatga sazovor joylar mavjud. Uning k eng ko‘lamli tartibi va xilma-xil takliflari uni juda daromadli dam olish maskaniga aylantiradi.

• **Ritz-Carlton Gonkong:**
Koulun shahridagi Xalqaro savdo markazida joylashgan ushbu mehmonxona 102 dan 118 gacha bo‘lgan qavatlarini egallab, uni dunyodagi eng baland mehmonxonaga aylantiradi. Uning hashamatli turar joylari, ajoyib manzaralari va jahon darajasidagi qulayliklari uning daromadlilikiga hissa qo‘shadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Rossiyalik olimlar Semenova L.V. va Klimova T.B o‘zlarining “Мировая гостиничная индустрия: современные тренды” maqolasida, 2014-2016 – yillardagi mehmondo‘stlik sanoatidagi o‘shir darajasini tadqiq etishdi. Va, quyidagicha e‘tirof etishdi: “Mehmondo‘stlik sanoatidagi global daromad 2014 yildagi 410,36 milliard dollardan 2016 yilda 495,17 milliard dollargacha o‘ydi. UNWTO ma‘lumotlariga ko‘ra, turizm va sayohatning global tuzilmasiga kiruvchi global mehmondo‘stlik sanoatining hisyasi 2016 yilda 7,61 trln. dollar” [2].

Yana bir Rossiyalik olim Rogova I.A. o‘z maqolasida, tadqiqot olib borgan boshqa bir muallifning Rossiyaning bir qator mehmonxona korxonalarini o‘rganishiga asoslanib, biznesni rejalashtirish va yuritishdagi asosiy xatolarni aniqlash mumkin deb hisoblaydi [3]:

- mehmonxona bozori, uning imkoniyatlari, asosiy rivojlanish tendentsiyalari va raqobat muhiti haqida etarli ma‘lumotga ega emasligi;
- bozorda malakali kadrlarning yetishmasligi;
- strategik rejalashtirishdagi xatolar
- mehmonxona korxonasining uzoq muddatli istiqboldagi biznes strategiyalarini hisobga olmaslik, tez foyda olishga e‘tibor qaratish;
- mehmonxona xo‘jaligi tadqiqotlari sohasida sifatli axborotning yo‘qligi yoki to‘liq emasligi;
- qonunchilik va amalga oshirilayotgan loyihaning huquqiy jihatlari bo‘yicha to‘liq ma‘lumotga ega bo‘lmaganligi, shu va shu kabi xatolar [3].

XULOSA

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018–yil 14-avgustdagi «Mehmonxona sohasiga qo‘shimcha investitsiyalar jalb etish chora –tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 24-

noyabrdagi «Mehmonxona biznesini jadal rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora – tadbirlar to‘g‘risida»gi qarorlari turizm sohasi rivojida ham ulkan muvaffaqiyat sanaladi. Hozirda ushbu qarorlar asosida Respublikamiz hududida, shu bilan birga, viloyat va tumanlarda ham xalqaro toifadagi mehmonxonalar, oilaviy mehmon uylari va boshqa dam olish maskanlari o‘z ish faoliyatini olib bormoqda [4].

Mehmonxonalar o‘z salohiyatiga asosan bir yulduzdan besh yulduzgacha turlari mavjud. Bunyo mamlakatlarining geografiyasi turlicha bo‘lganligi sababli yulduzlar berishda ma‘lum bir o‘zgarishlar bo‘lishi mumin.

Mehmonxona yulduzlari reytingi odatda mustaqil tashkilotlar yoki davlat idoralari tomonidan mehmonxona tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlar sifati va ko‘lamini baholovchi bir qator mezonlar asosida beriladi. Muayyan talablar reyting tizimi va mamlakatga qarab farq qilishi mumkin bo‘lsa-da, mehmonxona yulduzlari reytingining odatiy mezonlari haqida umumiy ma‘lumot quyidagilardan iborat:

1. Bir yulduzli mehmonxona: Cheklangan qulayliklarga ega asosiy turar joy. - Xonalarda odatda to‘shak, kichik stol yoki stol va shaxsiy hammom mavjud bo‘ladi. Kundalik uy-ro‘zg‘or ishlari va resepsiyon yordami kabi minimal xizmatlari mavjud.

2. Ikki yulduzli mehmonxona: Bir yulduzli mehmonxonalarga nisbatan bir oz qulayroq turar joy. Xonalarda televizor va telefon kabi qo‘shimcha qulayliklar mavjud. Kichik restoran yoki nonushta maydoni kabi asosiy xizmatlar bo‘lishi mumkin.

3. Uch yulduzli mehmonxona: Bir qator qulayliklarga ega qulay turar joy. Standart jihozlar, televizor, telefon va ehtimol mini muzlatgich bilan jihozlangan xonalar. Xona xizmati, restoran va fitnes markazi yoki basseyn kabi qo‘shimcha xizmatlar mavjud bo‘lishi mumkin.

4. To‘rt yulduzli mehmonxona: Yuqori darajadagi qulayliklarni taklif qiluvchi yuqori darajadagi turar joy hisoblanadi. Xonalarda odatda yuqori sifatli mebellar, hashamatli choyshablar va qahva qaynatgich va minibar kabi xona ichidagi qo‘shimcha qulayliklar mavjud bo‘ladi. 24 soatlik xona xizmati, ko‘plab ovqatlanish imkoniyatlari, fitnes markazi va ehtimol spa yoki sog‘lomlashtirish markazini o‘z ichiga olgan keng qamrovli xizmatlar shular jumlasidandir.

5. Besh yulduzli mehmonxona: - Ajoyib turar joy va eng talabchan mehmonlar uchun xizmat ko‘rsatish maskani. Xonalar yuqori sifatli materiallar, dizaynerlik dekoratsiyasi va eng so‘nggi texnologiyalar bilan jihozlangan. Kompleks xizmatlar, shu jumladan shaxsiy konsyerj yordami, gurme ovqatlanish imkoniyatlari, to‘liq xizmat ko‘rsatadigan kurort va butler xizmati va xaydovchilar boshqaradigan limuzinlar kabi hashamatli qulayliklari mavjud.

Yuqorida bir nechta bugungi kundagi dunyodagi eng mashhur va daromadi yuqori hisoblanayotgan mehmonxonalar xaqida ma‘lumotlar berdik. Shuni ta‘kidlash joizki, turistlarning O‘zbekistonga tashrifi yildan yilga o‘sib bormoqda. Sababi esa bizdagi, boy tarix, milliy urf – odatlar va qadriyatlarimizdir. Buni inobatga oladigan bo‘lsak,

xashamatga intilmasak ham, bor imkoniyatlarimizni ko‘rsatgan holda yurtimizga kelayotgan turistlar oqimini yanada ko‘paytirish imkoniyatimiz doimo yetarli darajada deb hisoblaymiz.

Foydalaniygan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mehmonxona mukammalligi: ajoyib mehmonxonalarining 5 ta sifati <https://dobetter.esade.edu/en/hotel-excellence-qualities>
2. Семенова Людмила Валерьевна, Климова Татьяна Брониславовна Мировая гостиничная индустрия: современные тренды // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2018. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mirovaya-gostinichnaya-industriya-sovremennye-trendy> (дата обращения: 29.04.2024).
3. Рогова Ирина Александровна Гостиничный бизнес в современных условиях: актуальные тенденции и проблемы развития // Вестник ГУУ. 2018. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gostinichnyy-biznes-v-sovremennyh-usloviyah-aktualnye-tendentsii-i-problemy-razvitiya> (дата обращения: 29.04.2024).
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018–yil 14-avgustdagi «Mehmonxona sohasiga qo‘shimcha investitsiyalar jalb etish chora – tadbirlari to‘g‘risida» <https://lex.uz/docs/-3866607?ONDATE=08.07.2021>